

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14076693>

УДК 796

ЗАКОНОМЕРНОСТИ ПЛАНИРОВАНИЯ ОБЪЕМОВ ТРЕНИРОВОЧНЫХ НАГРУЗОК ДЛЯ БОКСЕРОВ ГРУПП СПОРТИВНОГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ

Д.В. Баранов,

к.пед.н., доц., кафедра физического воспитания и спорта, факультет
физической культуры,
Гомельский государственный университет
имени Франциска Скорины,
г. Гомель

Аннотация: В статье рассматриваются особенности планирования средств в годичном цикле для боксеров групп этапа спортивного совершенствования. Дается характеристика упражнений используемых для осуществления процессов общей и специальной подготовки в боксе. Подробно освещается проблема определения объема и интенсивности тренировочных нагрузок для каждого этапа подготовки боксеров. Главное внимание уделяется оптимизации средств технико-тактической подготовки, с целью предотвращения травматизма и переутомления у спортсменов. Предлагается экспериментальное распределение тренировочных упражнений в подготовительные и соревновательные периоды спортивной подготовки боксеров.

Ключевые слова: планирование тренировочных нагрузок, распределение средств спортивной подготовки, объем тренировочных средств, интенсивность упражнений, спортивный результат в боксе, соревновательная подготовка боксера

PATTERNS OF PLANNING THE VOLUME OF TRAINING LOADS FOR BOXERS OF SPORTS IMPROVEMENT GROUPS

D.V. Baranov,

Candidate of Pedagogical Sciences, Associate Professor, Department of Physical Education and Sports, Faculty of Physical Culture, Gomel State University named after Francysk Skaryna, Gomel

Annotation: The article discusses the features of planning funds in the annual cycle for boxers of the groups of the stage of sports improvement. The characteristic of the exercises used to carry out the processes of general and special training in boxing is given. The problem of determining the volume and intensity of training loads for each stage of training boxers is highlighted in detail. The main attention is paid to optimizing the means of technical and tactical training in order to prevent injuries and fatigue in athletes. An experimental distribution of training exercises in the preparatory and competitive periods of sports training of boxers is proposed.

Keywords: planning of training loads, distribution of sports training facilities, volume of training facilities, intensity of exercises, athletic performance in boxing, competitive training of a boxer

Формирование объемов применения средств в годичном цикле, является неотъемлемой частью функционирования всей системы спортивной подготовки боксеров. Грамотное формирование объемов тренировочных средств на каждом этапе физической, специальной-физической и технико-тактической подготовки позволяет снизить до минимума перетренированность, в то же время добиться максимальной эффективности выступлений боксеров на главных соревнованиях. Содержание традиционных средств спортивной тренировки боксеров для каждого этапа общей и специальной подготовки имеет свои специфические особенности, учет которых помогает максимально повысить эффективность тренировочного процесса и соревновательной практики. Например, содержание средств общефизической подготовки, включает ряд

упражнений такие как равномерный бег, бег по пересеченной местности, спортивная ходьба, спортивные игры, метания камней, плавание, силовые элементы движений с собственным весом и на тренажерах. Эти средства направлены на развитие ряда необходимых физических (общефизических) качеств у боксера таких как быстрота, сила, координация, выносливость, а также на повышение уровня функциональной подготовленности. Данные упражнения необходимы для эффективной работы таких функциональных систем организма боксеров как сердечно-сосудистая, дыхательная, нервная системы и система опорно-двигательного аппарата. В то же время содержание средств технико-тактической подготовки включает такие упражнения как упражнения на (боксерских) снарядах, в парах (отработка приемов с партнером), прыжки на скакалке, условные, вольные бои и спарринги. Эти средства, применяемые в различных методиках исполнения, направлены до достижение наивысшего пика спортивной формы боксеров для участия в соревнованиях и достижение спортивного результата. Наряду с этим, для каждой группы вышеперечисленных средств, требуется очень точное определение объема и интенсивности тренировочной нагрузки в течении каждого периода подготовки [1-4].

Таким образом даже небольшое нарушение баланса в объеме средств общей и специальной подготовки, может значительно снизить результативность выступления боксеров на соревнованиях. Следует отметить, что годовой объем тренировочных нагрузок для боксеров групп этапа спортивного совершенствования составляет 936 часов в год. По мере распределения тренировочной нагрузки на более мелкие циклы можно отметить, что в недельный цикл ее количество составляет 18 часов, а в дневной период соответственно 3 часа. Вместе с тем для боксеров взрослой возрастной группы (этапа спортивного совершенствования), исходя из календарного плана соревнований (утверждено Министерством спорта и туризма) предусмотрено также проведения каждым участником не менее 15 боев в годовой период. Такое количество тренировочных часов и соревновательных боев в год накладывает существенную нагрузку на все функциональные системы организма боксеров. В результате данного фактора увеличивается риск приобретения состояния стойкой перетренированности, значительного ухудшения работы дыхательной,

нервной и сердечно-сосудистой систем организма спортсменов. В этих условиях даже незначительное повышение объемов и интенсивности тренировочных нагрузок и соревновательных боев в год, практически гарантированно приведет к состоянию перетренированности у многих боксеров. В традиционных методиках спортивной тренировки боксеров на долю общепринятых средств технико-тактической подготовки приходится в среднем от 46 до 52 %, что составляет примерно 500-520 часов в году. На остальное количество часов в пределах 400-420 часов приходится на средства общефизической и функциональной подготовки. Превышения объема и интенсивности применения средств технико-тактической подготовки может привести к травмам и снижению уровня спортивного результата у боксеров. Наряду с этим увеличение количества средств общефизической подготовки может привести к потере стабильности выполнения технико-тактических действий, снижению уровня спортивного мастерства в боксе [1-5, 8].

Вместе с тем, при традиционном подходе в подготовительный и соревновательный периоды применяются средства специальной-физической и технико-тактической подготовки в основе своей в смешанных и анаэробных режимах энергообеспечения организма боксеров (пульс 160 ударов в минуту и более). Следует отметить, также что в эти периоды доля данных средств, применяемых на этой интенсивности нагрузки в недельном цикле, соответствует показателям 75-80 % от всех применяемых упражнений. Данный фактор требует максимальной мобилизации психических и физических возможностей организма спортсменов. Отмеченные режимы тренировочной нагрузки трудно удерживать на протяжении длительных спортивных сборов и периодов соревнований. Таким образом традиционный подход применения средств технико-тактической подготовки, очень часто приводит к необходимости применения в течении длительного периода времени комплексных средств восстановления в результате перегрузки боксеров [6, 7, 9, 10].

Решение вышеперечисленной проблемы возможно на основе грамотного чередования средств общефизической и технико-тактической подготовки начиная со второй половины подготовительного периода и непосредственно заканчивая соревновательным периодом. Таким образом имеется возможность

избежать перетренированности, в то же время предотвратить потерю стабильности выполнения технико-тактических действий у боксеров. В то же время в указанные периоды следует по возможности часть средств технико-тактической подготовки боксеров применять в аэробных режимах энергообеспечения организма. В подготовительные и соревновательные периоды спортивной подготовки боксеров, недельные циклы должны содержать несколько иное соотношение тренировочных средств и интенсивность их применения, чем при традиционном подходе. Например, в недельном цикле на основной тренировке 70-80% ее объема обычно (при традиционном подходе) составляют высокоинтенсивные средства технико-тактической подготовки. К данным средствам можно отнести упражнения на тяжелых снарядах (отработка приемов), технические приемы в парах, условные бои, вольные бои, спарринги. При экспериментальном подходе отмеченные тяжелые упражнения необходимо применять до 30-40 % от всех упражнений на тренировке. Оставшуюся половину основного тренировочного занятия (30-40 % времени) должны составлять комплексы подводящих упражнений и легких технических элементов бокса, которые должны применяться в аэробных режимах энергообеспечения организма у боксеров (пульс до 160 ударов в минуту). На основе практического применения данного метода распределения тренировочных упражнений удастся решать ряд важных вопросов.

Во-первых, при использовании экспериментальном метода многократно совершенствуются технические элементы бокса. Данное условие, способствует сохранению стабильности выполнения технико-тактических приемов в бою. Во-вторых, сильно увеличивается уровень возможности сохранения необходимого уровня выносливости и работоспособности у боксеров вплоть до конца проведения главных соревнований. В-третьих, скорректированные объемы и интенсивности тренировочных нагрузок позволяют снизить общий уровень травматизма и переутомления у спортсменов. Можно отметить также, что предложенное распределение средств в подготовительном и соревновательных периодах, позволяет не увеличивать общий объем тяжелых упражнений технико-тактической подготовки боксеров. К данным средствам как уже отмечалось можно отнести упражнения на тяжелых

снарядах (отработка приемов), условные бои, вольные бои, спарринги. В то же время ограничивая количество применения тяжелых боксерских упражнений, при данном методе можно в определенной мере увеличить объем использования подводящих упражнений, и легких элементов техники бокса. Поэтому имеется возможность выполнять основную часть специальных упражнений боксера (более 70%) на тренировке в аэробных режимах энергообеспечения организма.

Список литературы

- [1] Дегтярев И.П. Бокс : учебник для ин-ов физкультуры / И.П. Дегтярев. – М. : Физкультура и спорт, 1979. 287 с.
- [2] Дихтяренко В.Ф. Оптимизация предсоревновательной подготовки высоко-квалифицированных боксеров : автореф. дис. ... канд. пед. наук : 13.00.04 / В.Ф. Дихтяренко; Гос. дважды орденосный ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – Ленинград, 1982. 24 с.
- [3] Никифоров Ю.Б. Построение и планирование тренировки в боксе / Ю.Б. Никифоров, И.Б. Викторов. – М. : Физкультура и спорт, 1978. 287 с.
- [4] Никифоров Ю.Б. Эффективность тренировки боксеров / Ю.Б. Никифоров. – М. : Физкультура и спорт, 1987. 192 с.
- [5] Сергеев С.А. Планирование учебно-тренировочного процесса по боксу в специализированных учебно-спортивных учреждениях (ДЮСШ, СДЮШОР, УОР, ШВСМ, ЦОП) : метод. рекомендации / С.А. Сергеев, П.М. Прилуцкий ; Науч.-исслед. ин-т физ культуры. – Минск, 2000. 20 с.
- [6] Стрельников В.А. Анализ и совершенствование тренировочного процесса в боксе / В.А. Стрельников, А.Г. Ертуханов. – Улан-Удэ : БГУ, 2006. 168 с.
- [7] Таймазов В.А. Принцип индивидуализации в работе с квалифицированными боксерами : метод. разработки / В.А. Таймазов, А.Г. Ширяев. – Л. : ВДКИФК, 1986. 70 с.
- [8] Филимонов В.И. Теория и методика бокса : учебник / В.И. Филимонов. – М. : Физическая культура, 2009. 272 с.

[9] Ширяев А.Г. Педагогические основы организации и содержания многолетней подготовки спортсмена : автореф. дис. ... д-ра пед. наук : 13.00.04 / А.Г. Ширяев ; Гос. дважды орденоносный ин-т физ. культуры им. П.Ф. Лесгафта. – Ленинград, 1992. 46 с.

[10] Ширяев А.Г. Бокс учителю и ученику / А.Г. Ширяев. – СПб. Интерлайн, 2000. 190 с.

Bibliography (Transliterated)

[1] Degtyarev I.P. Boxing: a textbook for physical education instructors / I.P. Degtyarev. – M.: Physical Education and Sport, 1979. 287 p.

[2] Dikhtyarenko V.F. Optimization of pre-competition training of highly qualified boxers: author's abstract. dis. ... candidate of ped. sciences: 13.00.04 / V.F. Dikhtyarenko; State twice-ordered Institute of Physical Culture named after P.F. Lesgaft. – Leningrad, 1982. 24 p.

[3] Nikiforov Yu.B. Construction and planning of training in boxing / Yu.B. Nikiforov, I.B. Viktorov. – M.: Physical Education and Sport, 1978. 287 p.

[4] Nikiforov Yu.B. Efficiency of training boxers / Yu.B. Nikiforov. – M.: Physical Education and Sport, 1987. 192 p.

[5] Sergeev S.A. Planning the educational and training process in boxing in specialized educational and sports institutions (DYUSSh, SDYUSHOR, UOR, SHVSM, TsOP): method. recommendations / S.A. Sergeev, P.M. Prilutsky; Research Institute of Physical Education. – Minsk, 2000. 20 p.

[6] Strelnikov V.A. Analysis and improvement of the training process in boxing / V.A. Strelnikov, A.G. Ertukhanov. – Ulan-Ude: BSU, 2006. 168 p.

[7] Taymazov V.A. The principle of individualization in working with qualified boxers: method. developments / V.A. Taymazov, A.G. Shiryayev. – L.: VDKIFK, 1986. 70 p.

[8] Filimonov V.I. Theory and Methods of Boxing: textbook / V.I. Filimonov. – M.: Physical Culture, 2009. 272 p.

[9] Shiryayev A.G. Pedagogical Foundations of the Organization and Content of Long-Term Training of an Athlete: author's abstract. diss. ... Doctor of Pedagogical Sciences: 13.00.04 / A.G. Shiryayev; State Twice

Order-Bearing Institute of Physical Culture named after P.F. Lesgaft. – Leningrad, 1992. 46 p.

[10] Shiryaev A.G. Boxing for Teacher and Student / A.G. Shiryaev. – St. Petersburg. Interline, 2000. 190 p.

© Д.В. Баранов, 2024

Поступила в редакцию 25.09.2024

Принята к публикации 17.10.2024

Для цитирования:

Баранов Д.В. Закономерности планирования объемов тренировочных нагрузок для боксеров групп спортивного совершенствования // Инновационные научные исследования. 2024. № 10-1(46). С. 38-45. URL: <https://ip-journal.ru/>